

Ketiadaan Pembaharuan Terhadap Pemberian Pelayanan Publik di Era Digitalisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

Cinditha Fianda

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang Sumatera barat

Cindyfianda7@gmail.com

Abstrak

Inovasi pada era digitalisasi sangat diperlukan dikarenakan akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan setiap pelayanan terutama pada pemberian pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu ketiadaan pembaruan *E-Government* pada era digitalisasi saat sekarang ini terutama adanya pandemi Covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi ketiadaan pembaharuan pelayanan pada era digitalisasi saat ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah ketiadaan pembaharuan dari *e-government* yang ada pada era digitalisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, adanya kekurangan sumber daya manusia, dan juga adanya kekurangan dalam hal infrastruktur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi sehingga membuat aplikasi SIPADEK bisa dikatakan ditarik dari penggunaannya dan sudah tidak digunakan lagi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam pengurusan dokumen secara *online*.

Kata Kunci: Digitalisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SIPADEK

Abstract

Innovation in the era of digitalization is needed because it will provide convenience in the implementation of every service, especially in the provision of public services in the Civil Population and Registration Office. However, the problem is the absence of E-Government updates in the current digitalization era, especially the Covid-19 pandemic at the Bukittinggi City Population and Civil Registry Office. The purpose of writing this article is to find out what is behind the absence of service reform in the current digitalization era at the Bukittinggi City Population and Civil Registry Office. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis research methods. The data collection technique used in this article is literature study. The result of this study is the absence of renewal of e-government in the era of digitalization caused by lack of socialization to the community, lack of human resources, and also lack of infrastructure in the Bukittinggi City Population and Civil Registration Office so as to make the SIPADEK application can be said to be withdrawn from its use and is no longer used by the Bukittinggi City Population and Civil Registration Office in Online document management.

Keywords: Digitization, Population and Civil Registration Office, SIPADEK

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan hal paling mendasar yang dilakukan setiap organisasi terutama organisasi publik yang memang memiliki tujuan untuk melayani publik. Sebagaimana dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Adanya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ini berangkat dari keinginan untuk mereposisi masyarakat dari inferior menjadi superior, mengingat selama ini pemerintah kerap berlaku dominan. (Kabullah et al., 2019). Padahal dalam kenyataannya pemerintah itu seharusnya melayani bukan dilayani. Pelayanan publik yang baik merupakan hal wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik pemerintah maupun swasta, Mohi, WK & Mahmud, I, 2018, dalam (Jalma et al., 2019). Namun, dalam pelaksanaannya dan juga di era reformasi birokrasi sekarang ini, masih sering terlihat bahwa adanya reformasi politik pada pemerintah sejak dahulunya belum diikuti oleh reformasi birokrasi sehingga belum layak menghasilkan perbaikan dalam hal kualitas pelayanan, Dwiyanto, 2002 dalam (Ananda et al., 2020).

Sedarmayanti menjelaskan bahwa, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas (Rizki Ananda et al., 2019). Kinerja sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau *degree of accomplishment* atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi, Keban, 2004 dalam (Ariany & Putera, 2013). Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa, peningkatan kinerja pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, di mana tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu bentuk peningkatan kinerja pemerintah yaitu dengan peningkatan pelayanan publik di era digitalisasi pada saat ini. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada kehidupan masyarakat. Di mana internet merupakan salah satu media informasi yang memiliki keunggulan yang sangat cepat dibandingkan dengan teknologi lainnya, Wahidin, dkk, 2015 dalam (Eriza et al., 2021). Salah satu bentuk adanya upaya digitalisasi dalam perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini adalah adanya *e-government*.

Penerapan *e-government* dalam pelayanan publik merupakan langkah pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menurut Booz, Allen dan Hamilton dalam penelitiannya bersama Bertelsmann Foundation pada tahun 2001 adalah *e-government combines electronic information-based services for citizens (e-administration) with the reinforcement of participatory elements (e-democracy) to achieve the objective of balanced e-government* dalam (Rusdi et al., 2022). Di mana dalam pelaksanaannya, *e-government* merupakan sebuah layanan yang menggabungkan pelayanan yang berbasis informasi elektronik bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pencapaian tujuan *e-government*.

Adanya penetapan tentang pelaksanaan *e-government* yang mulai diterapkan di Indonesia dibuat atas Intruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* (Putera & Valentina, 2011). Semua organisasi berlomba-lomba dalam berinovasi untuk peningkatan pelayanannya kepada publik. Terutama semenjak adanya *E-Government* yang semakin meningkatkan inovasi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh *World Bank* yaitu *E-Government* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network*, *internet*, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis) dan lembaga pemerintah lainnya, dalam (Putera, 2009).

Adanya peningkatan digitalisasi diikuti dengan adanya upaya inovasi melalui *E-Government* oleh pemerintah di Indonesia menjadikan adanya peningkatan di berbagai organisasi publik di Indonesia. Mulai dari peningkatan pelayanan melalui *website* hingga adanya pembuatan aplikasi untuk keefisienan pemberian pelayanan kepada publik. Namun, bagaimana dengan organisasi yang masih belum melakukan inovasi pelayanan di era digitalisasi ini? Adanya digitalisasi di setiap organisasi publik dirasa perlu untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses dan melakukan urusannya terhadap berbagai jenis hal. Tidak terkecuali pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Adanya banyak dokumen yang bisa diakses, seharusnya menjadikan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu organisasi yang sangat penting untuk melakukan digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena bertujuan untuk dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada pembaca secara lebih mendalam dan terperinci terkait fenomena yang sedang diteliti. Metode analisis deskriptif digunakan dengan tujuan untuk dapat menjelaskan informasi atau fenomena dengan melalui pengumpulan data yang ada untuk kemudian dianalisis atau dijelaskan secara rinci untuk mendapat hasil dari informasi atau fenomena yang ada.

Dalam pengumpulan data terkait fenomena yang dibahas dalam artikel tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu mengumpulkan informasi-informasi ataupun data-data dari berbagai sumber tertulis yaitu seperti jurnal, artikel, hingga berita *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait ketiadaan pembaharuan terhadap pemberian pelayanan publik di era digitalisasi di Disdukcapil Kota Bukittinggi akan mulai di bahas dari adanya aplikasi yang sudah dicanangkan akan dibuat pada dahulunya. Di mana dibentuk sebuah aplikasi yang dinamakan SIPADEK atau Sistem Pelayanan Aplikasi Kependudukan. Adanya aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah pelayanan pada administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Sumber: antaranews.com

Di mana di dalam aplikasi SIPADEK ini, disebutkan bahwa terdapat sebanyak 14 keperluan administrasi kependudukan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Pelayanan yang terdapat di dalam aplikasi SIPADEK tersebut yaitu:

1. Pengurusan dan penerpitan kartu keluarga
2. Pengurusan penerbitan kartu tanda penduduk
3. Pengurusan administrasi kependudukan pindah datang
4. Pendaftaran kependudukan
5. Pengurusan penerbitan surat keterangan domisili penduduk
6. Pengurusan rekomendasi surat nikah dan dispensasi nikah
7. Pengurusan rekomendasi SPTB dan surat pension

8. Pengurusan akte kelahiran
9. Pengurusan administrasi keterangan kematian
10. Pengurusan legalisasi surat keterangan ahli waris
11. Pengurusan rekomendasi surat keterangan kurang mampu/penghasilan
12. Penerbitan data susunan keluarga
13. Penerbitan surat keterangan domisi usaha sektor swasta
14. Pengurusan administrasi pendaftaran kependudukan

Dalam pengaksesan ini dapat dikatakan mudah karena untuk mengakses pelayanan ini, masyarakat dapat dengan mudah *mendownload* aplikasi SIPADEK ini di *Playstore*. Kemudian, setelah itu dapat langsung masuk ke dalam aplikasinya dan terlebih dahulu mengisi form registrasi seperti nama, nomor induk kependudukan, dan nomor ponsel. Setelah dilakukan pendaftaran registrasi tersebut, masyarakat dapat memilih layanan apa yang akan diakses untuk melakukan pengurusan dokumen.

Namun, pada saat sekarang ini, aplikasi SIPADEK ini sudah tidak terdapat lagi di *Playstore*. Belum ada sumber yang mengatakan apa yang membuat aplikasi ini dihilangkan. Namun berdasarkan beberapa sumber, seperti salah satunya dari Ulfa Arifa (2017), mengatakan bahwa aplikasi SIPADEK ini dalam pelaksanaannya tidak mencapai target yang banyak. Hal ini terlihat dari masih sangat banyaknya masyarakat yang melakukan pengurusan secara langsung ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Sumber: gambar pribadi

Dijelaskan bahwa terdapat aturan yang belum jelas tentang penerapan program SIPADEK sehingga tidak jelasnya SOP serta bagaimana prosedur pelaksanaan yang seharusnya dapat membantu masyarakat. Dan juga dalam hal sosialisasi, masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bukittinggi kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi SIPADEK ini. (Arifa, 2017)

Selain itu, program SIPADEK ini memiliki kekurangan sumber daya manusia, di mana personil yang bertugas dalam melakukan pengurusan kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi SIPADEK ini masih dari personel yang berasal dari kantor dan masih belum ada petugas khususnya. Juga, ketersediaan infrastruktur masih kurang sehingga menyebabkan aplikasi SIPADEK ini tidak dapat berfungsi secara optimal. (Arifa, 2017)

Semenjak tidak adanya aplikasi SIPADEK ini, diketahui bahwa tidak ada lagi digitalisasi dengan bentuk *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Setiap pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dilakukan secara langsung atau tatap muka di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Masyarakat pun terlihat memang lebih banyak melakukan pengurusan secara langsung dibandingkan dengan *online*.

Berbeda dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang mana dalam inovasinya membentuk *website* PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan *Online*) dari peluncurannya pada tahun 2018 hingga saat sekarang ini masih terus digunakan dan berkembang di Kota Padang Panjang (Melinda et al., 2020). Di mana masyarakat dapat mengakses *website* <https://paduko.padangpanjang.go.id>. Dan kemudian dapat melakukan pengurusan dokumen yang diinginkan tanpa harus datang secara langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Selain itu, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sendiri memberikan perbedaan terhadap pegawai kantor dan pegawai pelaksana, di mana terdapat tim pelaksana dari inovasi PADUKO ini. Adapun tugas dari tim pelaksana PADUKO ini yaitu:

1. Memeriksa kelegkapan dan mencetak berkas yang masuk melalui Pelayanan Dokumen Kependudukan *Online* (PADUKO)
2. Memverifikasi keabsahan data pada berkas pemohon
3. Mencatatkan pengurus ke buku register
4. Mencetak dokumen kependudukan
5. Menandatangani dokumen kependudukan
6. Menyerahkan dokumen kependudukan kepada pemohon
7. Mengawasi jalannya inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan *Online* (PADUKO) agar sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan.
8. Memberikan saran dan masukan agar pelaksanaan inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan *Online* (PADUKO) berjalan efektif dan efisien. (Melinda et al., 2020)

Dari pelaksanaan PADUKO sendiri sudah sangat terlihat bagaimana perbedaan antara pelaksanaan inovasi di antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Di mana perbedaan yang sangat jelas terlihat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang memiliki tim pelaksana inovasi PADUKO sendiri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi malah masih kekurangan sumber daya manusia dan masih menggunakan pegawai kantor untuk pelaksana aplikasi SIPADEK ini.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan digitalisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tidak ada pembaharuan lagi terhadap pelaksanaannya. Adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi terakhir dilakukan pada tahun 2017. Di mana pada tahun 2017 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi melakukan inovasi yaitu membuat sebuah aplikasi kependudukan yang disebut SIPADEK. Namun, pada pelaksanaannya SIPADEK ini tidak bertahan lama dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti kurangnya akses masyarakat ke dalam aplikasi ini. Masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelayanan secara tatap muka langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Diharapkan kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dapat berinovasi kembali untuk memunculkan *website* ataupun aplikasi digital, mengingat saat sekarang ini merupakan era digitalisasi dan *e-government* sedang dilaksanakan secara besar-besaran. Adanya upaya inovasi *e-government* terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Arifa, U. (2017). *PENERAPAN PROGRAM SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN (SIPADEK) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OLEH DISDUKCAPIL KOTA BUKITTINGGI*. 1–10.
- Eriza, A., Yoserizal, & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Di Polres Solok Kota. *Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12–22.
- Febrianti, I. (2017). *Bukittinggi Luncurkan Sipadek untuk Permudah Pelayanan Kependudukan - ANTARA Sumbar*. Antaranews.Com. <https://sumbar.antaranews.com/berita/203770/bukittinggi-luncurkan-sipadek-untuk-permudah-pelayanan-kependudukan>
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat,

Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>

Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1194>

Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*. XXVII(2), 193–201.

Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>

Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini. (2022). *ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPSTP KOTA PADANG*. 10(1), 26–48.